

TA'LIM JARAYONIDA TANQIDIY FIKRLASHNING AHAMIYATI

Abdullayeva Gulyor Ganjaboy qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim fakulteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15240241>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tanqidiy fikrlashning ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati o'rganiladi. Tanqidiy fikrlash o'quvchilarning mustaqil bilim olish, dalillarini tahlil qilish va turli fikrlarni asosli ravishda baholash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi hamda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun kerakli ta'lim shartlari va metodlari, shu jumladan loyiha asosida ta'lim, o'quvchilarning faol ishtiroki, o'z fikrlarini ifodalash va tahlil ko'nikmalarni shakllantirish muhimligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, ta'lim, qobiliyat, o'quvchilar, tahliliy yondashuv, kognitiv, metodlar, salohiyat, metodologiya, media savodxonligi, loyiha.

Аннотация. В данной статье изучаются роль и значимость критического мышления в образовательном процессе. Критическое мышление помогает учащимся развивать навыки самостоятельного получения знаний, анализа доказательств и объективной оценки различных мнений, а также рассматриваются необходимые условия и методы для его развития, включая проектное обучение, активное участие учащихся, выражение собственных мыслей и развитие аналитических навыков.

Ключевые слова: критическое мышление, образование, способности, учащиеся, аналитический подход, когнитивный, методы, потенциал, методология, медиаграмотность, проект.

Annotation. This article examines the role and importance of critical thinking in the educational process. Critical thinking helps students develop skills in independent knowledge acquisition, evidence analysis, and objective evaluation of various viewpoints. It also discusses the necessary conditions and methods for its development, including project-based learning, active student participation, expressing their thoughts, and developing analytical skills.

Keywords: critical thinking, education, abilities, students, analytical approach, cognitive, methods, potential, methodology, media literacy, project.

Bugungi zamonaviy asrda tanqidiy fikrlash masalasi jahonda xorij olimlari tomonidan turli jabhalarda o'rganilgan va o'rganilmoqda. Xususan, mamlakatimiz taraqqiyotida Sharq ta'limi mazmunini o'zida mujassam etgan ta'lim muassasalarimizda o'quvchilarni mustaqil tanqidiy fikrlashga o'rgatish zarurligi haqda o'rta asrlarning buyuk mutafakkirlari Xorazmiy, Forobiy, Ibn Sinolar ta'kidlaganidek, ana shu tanqidiy fikrlash jarayonida, bugungi globallashuv jarayonida o'zlashtirilgan bilimlar ma'lum manbadan olingan bilimlarga nisbatan katta ustunlikka ega ekanligini ko'rsatish muhimdir.

Tanqidiy fikrlash – bu axborotni tizimli tahlil qilish, dalillarning ishonchliligini baholash, qarama-qarshi fikrlarni tortish va asosli xulosalar shakllantirishni o'z ichiga olgan kognitiv jarayon. Bu qobiliyat zamonaviy voqelikka samarali moslashishning ajralmas qismidir.

Umumta'lim va ijod maktablarida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan materiallarning qanchalik ta'minlanganligini va ularning ta'limdagi ahamiyatini o'rganish maqsadida qiyosiy tahlil metodologiyasi qo'llaniladi. Tadqiqot jarayonida kontent

tahlili, darsliklarni baholash hamda ekspertlarning xulosalari asosida mazmuniy tahlillar olib boriladi. Tadqiqotda qiyosiy vaziyatni o‘rganish usuli qo‘llanilib, ijod va umumta‘lim maktablari darsliklari namunalarini tahlil qilish orqali ularning tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan mazmuniy jihatlari baholanadi. Maqsadli tanlab olish strategiyasi asosida tahlil uchun umumiy va ijod maktablarning keng qo‘llaniladigan darsliklari tanlandi. Har bir maktab turidan kamida beshta darslik tanlab olinib, ular 6-12-sinflarni qamrab oladi. Tanlov jarayonida joriy o‘qitish amaliyotiga moslikni ta‘minlash maqsadida oxirgi besh yil ichida nashr etilgan darsliklarga e‘tibor qaratildi. Shuningdek chet el adabiyotlarida tanqidiy fikrlashning ahamiyat va jarayoni haqida yuritilgan fikrlar o‘rganib chiqilib, misollar keltiriladi. Ma‘lumotlar sifatli tematik tahlil va kontent chastotasi tahlili yordamida qayta ko‘rib chiqiladi. Tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun taqdim etilgan materiallar o‘xshashligi va farqlari aniqlanadi hamda natijalar ijodiy va umumta‘lim maktablari bo‘yicha qiyoslanadi.

Tanqidiy fikrlash va g‘oya, tajribalar xilma-xilligini o‘rganish pedagoglar tomonidan tushunilgan va qadrlangandagina amalga oshiriladi. Tanqidiy fikrlash “yagona to‘g‘ri javob” mentalitetini qabul qilish jarayonida yuzaga kelmaydi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish oson ish emas. Muayyan yoshda bajarilib, unutilib ketadigan vazifa emas. Shu bilan birga, tanqidiy fikrlash uchun mukammal yo‘l yo‘q. Ammo tanqidiy fikrlash uchun uning shakllanishiga yordam beradigan bir qator o‘ziga xos ta‘lim shartlari mavjud:

- tanqidiy fikrlash tajribasini egallash uchun vaqt va imkoniyat berish;
- o‘quvchi va yoshlarga fikr yuritish imkoniyatini berish;
- turli g‘oyalarni va fikrlarni qabul qilish;
- ta‘lim jarayonida o‘quvchilarning faolligini ta‘minlash;
- o‘quvchilarni kulmaslikka ishonitirish kerak;
- har bir o‘quvchi-yoshning tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ishonch hissini shakllantirish;
- tanqidiy fikrlashning yuzaga kelishini qadrlash kerak. Shu munosabat bilan o‘quvchilar:
- o‘ziga ishonchni qozonish va o‘z fikr va g‘oyalari qadrini tushunishi lozim;
- o‘quv jarayonida faol ishtirok etishi;
- turli fikrlarni diqqat bilan tinglashi;
- u o‘z “hukm”larini rivojlantirishga va ulardan qaytishga tayyor bo‘lishi kerak.

Tanqidiy fikrlash o‘quvchilarning faolligi bilan bevosita bog‘liqlikda ulangan. Odatda o‘quvchilar sekin tinglovchi bo‘ladilar, chunki ular o‘qituvchi bilimli yoki matn uning bilimini aks ettiradi, deb hisoblaydilar va shuning uchun ham o‘qituvchi ularning bilimi uchun javobgardir. O‘quvchilarning ta‘lim jarayonida faol ishtirok etishi, o‘z o‘qishi uchun mas‘uliyatni o‘z zimmasiga olishga tayyorligi tanqidiy fikrlashda kutilgan natijalarni beradi. O‘quvchilarni fikrlashga, o‘z fikr va mulohazalarini bildirishga undashadi.

O‘zbekistonlik yoshlarning tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradigan ko‘plab resurslar mavjud. Maktablar va universitetlar o‘z o‘quv dasturlarida tanqidiy fikrlashga ko‘proq e‘tibor berishni boshlaydilar, shuningdek, tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini yaxshilashni istagan har bir kishi uchun turli xil onlayn kurslar va resurslar mavjud. Rasmiy ta‘limdan tashqari, ota-onalar va tarbiyachilar ham tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda rol o‘ynashi mumkin. Bolalarni savol berishga, ma‘lumotni baholashga va turli nuqtai nazarlarni ko‘rib chiqishga undash ularga tanqidiy fikrlashda mustahkam poydevor yaratishga yordam beradi. Tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish bugungi shiddat bilan o‘zgarib borayotgan dunyoda o‘zbekistonlik yoshlarning muvaffaqiyati uchun muhim ahamiyatga ega. O‘zbekiston ta‘lim va kundalik hayotda ushbu mahoratni birinchi o‘ringa qo‘yish orqali o‘z fuqarolarining kelajakda duch kelishi mumkin bo‘lgan har qanday

qiyinchiliklarga tayyor bo‘lishini ta’minlashi mumkin. Shuni ta’kidlash kerakki, tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish standartlashtirilgan testlardan butunlay voz kechishni anglatmaydi. Aksincha, bu diqqatni eslab qolishdan o‘quvchilarga sinfdan tashqarida ham xizmat qiladigan tahliliy ko‘nikmalarni rivojlantirishga o‘tkazishni anglatadi. Bu ma’lumotni tahlil qilish, dalillarni baholash va asosli qarorlar qabul qilish qobiliyatini o‘z ichiga oladi. Ushbu ko‘nikmalar ishda va kundalik hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun zarurdir. Loyihaga asoslangan ta’lim o‘quvchilar o‘rtasida tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishning samarali usulidir. Bu yondashuv o‘quvchilarga real muammolar ustida ishlash va hamkorlik va tanqidiy fikrlash orqali echimlarni ishlab chiqish imkonini beradi. Shuningdek, u bugungi mehnat bozorida muhim ko‘nikmalar bo‘lgan ijodkorlik va innovatsiyalarni rag‘batlantiradi. Loyihaga asoslangan ta’limdan tashqari, tanqidiy fikrlash nafaqat analitik fikrlash bilan bog‘liq bo‘lgan an’anaviy fanlargagina emas, balki barcha fanlarga kiritilishi kerak. Masalan, adabiyot va tarix darslari o‘quvchilarga ma’lumotni tahlil qilish va izohlashni o‘rgatish, dalillarga asoslangan holda o‘z fikrlarini shakllantirish mumkin. Ota-onalar va tarbiyachilar ham tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda rol o‘ynashi mumkin. Bolalarni savol berishga, ma’lumotni baholashga va turli nuqtai nazarlarni ko‘rib chiqishga undash ularga tanqidiy fikrlashda mustahkam poydevor yaratishga yordam beradi. Kattalar uchun tanqidiy fikrlashning shaxsiy afzalliklaridan tashqari - ko‘proq imkoniyat, yaxshi ish bilan ta’minlash, ko‘proq daromad - butun aholi ijodiy va chuqur fikr yurita olsa, jamiyat foyda keltiradi. Peskatorning ta’kidlashicha, “ijtimoiy o‘zgarishlar ro‘y berishi uchun fuqarolar nafaqat o‘qiganlari va ko‘rganlari haqida tanqidiy fikr yuritishlari kerak, balki ular dunyoni o‘zgartirishga ham munosabat bildirishlari kerak”. O‘qitilgan tanqidiy fikrlovchilar ma’lumotni nominal qiymatda qabul qilish o‘rniga, muammoning kattaroq oqibatlarini tekshirishlari mumkin. Media savodxonligi bo‘yicha ta’lim milliy assotsiatsiyasi o‘quvchilarni “biz qabul qiladigan va yaratadigan xabarlar haqida faol so‘rov va tanqidiy fikrlash” bilan shug‘ullanishga undaydigan aniq tanqidiy so‘rov ta’limini ta’kidladi. Tanqidiy fikrlash qobiliyatlari o‘z-o‘zidan yoki mehnatsiz rivojlanmaydi; o‘quvchilarni chuqur fikrlashni rivojlantirish uchun nazorat ostida, qasddan va takroriy ta’sir qilish va amaliyotga ta’sir qilish kerak.

Bizning fikrimizcha, tanqidiy fikrlash – bu ma’lumotlarni mantiqiy tahlil qilish, dalillarning haqqoniyligini baholash, qarama-qarshi fikrlarni o‘rganish, shuningdek, asosli va aniq xulosalar chiqarish orqali mustaqil fikrlab qaror qabul qila olish jarayonidir. Ko‘p sabablarga ko‘ra, tanqidiy fikrlash ta’limda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu bolalarda avtonom fikrlash, o‘ylangan qarorlar qabul qilish va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga birinchi yordam beradi. Tanqidiy fikrlash o‘quvchilarga bugungi murakkab va tez o‘zgaruvchan dunyoda kelajakda duch kelishi mumkin bo‘lgan qiyinchiliklarni engishda yordam beradigan muhim qobiliyatdir.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, tanqidiy fikrlashning ta’lim jarayonidagi asosiy o‘rni o‘quvchilarning mustaqil bilim olishlarini, dalillarni sinchiklab tahlil qilishni va turli fikrlarni asosli ravishda baholashni o‘rgatadi. Bunday fikrlash usullari o‘quvchilarning intellektual rivojlanishida, ayniqsa, o‘z fikrlarini mantiqan asoslab bayon etish va jamiyatda faol fuqarolar sifatida shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. Bu esa, o‘z navbatida, ta’lim jarayonini samarali va zamon talablariga mos ravishda olib borishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abu nasr farobiy —Fozil odamlar shaxril tarjimonlar Abdusodiq Irisov, Mahkam Mahmudov, Urfon Otajon. Mas’ul muharrirlar M.Xayrullaev, M.Jakbarov. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016. – 320 b.
2. A.Hayitov, S.Azizova Abu Nasr Farobiyning “Fozil odamlar shahri” asari -bugungi kun yoshlarining ma’naviyat maktabi sifatida
3. D.R.Garrison, H.Kanuka; Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher education, The Internet and Higher Education, Volume 7, Issue 2, 2nd Quarter 2004, Pages 95-105
4. Hove, G. Developing critical thinking skills in the high school English classroom. Unpublished Master dissertation, Menominee, WI: The Graduate School University of Wisconsin-Stout. 2011
5. M.Karakoç, The Significance of Critical Thinking Ability in terms of Education, İstanbul Aydın University Institute of Social Sciences, Turkey
6. Md. Harun Ar- Rashid., The role of education in the tourism sector, Library & information management academic blog., 11, 2023
7. Nada J. Alsaleh Teaching Critical Thinking Skills: Literature Review, Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, v19 n1 p21-39 Jan 2020
8. Nishonov A, Xaydarov B., Nuriddinov B. va boshqalar. Baholash usullari. O‘quv qo‘llanma. T., 2003. 190 bet.